

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/390970740>

Research Proposal · April 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.32705.26722

CITATIONS

0

READS

3

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

50 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

無限次元準リーマン多様体

Infinite-dimensional quasi-Riemannian manifold

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

無限次元トーラス $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^{\mathbb{N}}$ では、その各点に $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ なる接空間と l^2 なる実ヒルベルト空間が付随していると思われる。これを一般化することを考える。

局所的にモデルとなる構造を定義する。 $\{M_k\}_k$ を多様体の列とする。 \mathbb{R} から $\prod_k M_k$ への写像 f が滑らかであるとは、任意の k に対して、射影との合成写像

$$f_k : \mathbb{R} \rightarrow M_k$$

が滑らかであることを言うこととする。ところで、時刻 0 において $x_0 \in \prod_k M_k$ を通る曲線の $\{f'_k(0)\}_k$ の一致による同値類全体の集合と位相線形空間 $\prod_k T_{x_{0,k}} M_k$ は集合として同一視される。よって、この集合を接空間とする。接空間は位相線形空間である。そこで、各点において、接空間の線形部分空間とその線形部分空間の実内積が定まっているとする。実ヒルベルト空間になっているとする。埋め込みは連続であるとする。線形部分空間は、任意の k に対して、 $T_{x_{0,k}} M_k$ を含むとする。以上が、局所的なモデルの定義である。局所的なモデルの間の同型を定義して、局所的な構造の定義を終える。局所的なモデルの間の写像は、次の条件が成り立つとき、同型写像であると言うことにする。[(1) $\prod_k M_k$ から $\prod_l N_l$ への同相写像である。(2) この写像による対応で「曲線であること」、さらに、「曲線が同値であること」は一致している。したがって、接空間と接空間が集合として同一視される。(3) さらに、この同一視は位相線形空間としての同型となっている。(4) さらに、その制限は、実ヒルベルト空間の間の同型でもある。]【場面ごと】の必要に応じて、局所モデルにより強い条件を課すべきである、と思われる。極端な例としては、各 k に対して、 M_k はリーマン多様体で、それにより、実ヒルベルト空間が定義されている、という条件が考えられる。これは、無限直積リーマン多様体とでも言えるかもしれない。

[1]: 仮想的な摂動された無限次元リーマン多様体に対するディリクレ形式
<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22026.17600>

[2]: 道を基本概念とする空間、及び、それに特異単体的集合の類似物を対応させる共変関手

<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12728.62729>